

Helsingin yliopiston aineistohallintasuunnitelman ohje 2020

Tämä on keväällä 2020 päivitetty versio Helsingin yliopiston aineistohallinnan ohjeistuksesta. Ohjeen rakenne ja sisältö noudattavat [yleistä suomalaista aineistohallinnan ohjeistusta](#), jonka pohjalta Helsingin yliopiston datatuki on muokannut ohjetta

Viittausohje: Helsingin yliopiston datatuki (4.6.2020). HY:n DMP-ohje 2020.

Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5226844>

Johdanto	HY:n aineistohallintasuunnitelman ohje
Motivointiosio	<p>Miksi tutkimusaineistojen hallinta on tärkeää?</p> <p>Tutkimusaineiston hallinta sekä sen suunnittelu kuuluvat olennaisesti hyviin tutkimuskäytäntöihin ja sen tavoitteena on</p> <ul style="list-style-type: none">• tunnistaa ja hallita riskejä,• huomioida riittävä tietosuojaja tietoturva,• sopia aineiston tekijyydestä, käytöstä ja säilyttämisestä, sekä• varmistaa tarvittavat resurssit ja välineet. <p>Aineistohallintasuunnitelmassa (Data Management Plan, DMP) kuvataan, kuinka tutkimusaineistoja hallitaan tutkimusprojektin aikana ja projektin aktiivivaiheen jälkeen. Sitä on päivitettävä tutkimusprojektin edetessä! Tutkimusaineiston hallintaan liittyvien käytäntöjen tulee pyrkiä ns. FAIR-periaatteiden noudattamiseen eli siihen, että aineisto on löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimiva (Interoperable) ja uudelleen käytettävissä (Re-usable).</p> <p>Aineistohallintasuunnitelmassa tutkimusaineistoksi (<u>tutkimusdata</u>) voidaan lukea</p> <ul style="list-style-type: none">• eri menetelmillä kerätyn aineiston (kuten näytteet, kyselyt, haastattelut, mittaukset, arvioinnit, kuvantamismenetelmät yms.);• tutkimuksen aikana tuotetun aineiston (esimerkiksi analyysissä syntyvä aineisto);• muut tutkimuksen lähteet (esimerkiksi arkistomateriaali);• muistiinpanot ja kenttäpäiväkirjat sekä• lähdekoodit ja ohjelmistot. <p>Miten laaditaan aineistohallintasuunnitelma?</p> <ul style="list-style-type: none">• Tutustu ensin kaikkiin kysymyksiin!• Käytä aineistohallintasuunnitelmaa tutkimussuunnitelmasi täydentämiseen. Päällekkäisyyksien välttämiseksi voit viitata suunnitelmasta toiseen.<ul style="list-style-type: none">○ Tutkimussuunnitelma kuvaa aineiston tieteellistä, analyyttistä ja metodologista käsittelyä.○ Aineistohallintasuunnitelma kuvaa aineiston teknistä ja hallinnollista käsittelyä.

	<ul style="list-style-type: none"> • Käytä aineistonhallintasuunnitelmaa riskinarvioinnin kuvauksena. Osoita, että pystyt tunnistamaan, ennakoimaan ja hallitsemaan aineistonhallintaprosessiin liittyviä riskejä. • Noudata organisaation tai rahoittajan vaatimuksia. • Älä kopioi esimerkkejä muualta ja kirjoita vain virkkeitä, jotka itse ymmärrät. • Vastaa ainakin pääkysymyksiin. Kaikkiin alakysymyksiin ei tarvitse vastata erikseen. Jos jokin kysymys ei liity tutkimukseesi, perustele, miksi näin on. • Sisällytä suunnitelmaan taustatietoja, esimerkiksi hakijan ja hankkeen nimet, hankkeen numero, rahoituspäätöksen tunniste ja aineistonhallintasuunnitelman versiotieto. <p>Onnea aineistonhallintasuunnitelman laatimiseen!</p>
<p style="text-align: center;">1. Aineiston yleiskuvaus</p>	
<p>1.1 Millaiseen aineistoon tutkimuksesi perustuu? Millaista aineistoa kerätään, tuotetaan tai käytetään uudelleen? Missä tiedostomuodossa aineisto on? Esitä myös karkea arvio tuotettavan/kerättävän aineiston koosta.</p>	<p>Käsittele vastauksessasi seuraavia asioita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitä aineistoa tutkimuksessa käytetään ja tuotetaan? Jos käytät arkaluonteista tietoa, katso esimerkkien alla oleva ohje. • Missä tiedostomuodoissa aineiston eri osat ovat? • Kuinka paljon aineistosi vaatii levytilaa / muistia? • Käytättekö erityisiä ohjelmia / kehitättekö omia? <p>Hyviä käytäntöjä</p> <p>Vastaa kysymykseen esimerkiksi ranskalaisin viivoin alla olevan luokittelun mukaisesti tai taulukkona. Nämä vastaukset muodostavat suunnitelman loppuosan perusrakenteen.</p> <p><i>Esimerkki 1:</i></p> <p>1. Tutkimusta varten kerättävä aineisto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kyselykaavakkeet aiheesta x, tiedostomuoto .pdf, koko 5 Gt • DNA-näyte, näyte • Kuvat/videot aiheesta x, tiedostomuoto .jpg, .avi, koko 1 Tt <p>2. Tutkimusprosessin tuloksena syntyvä aineisto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kyselykaavakkeiden analyysit, .pdf, .xlsx, 2Gt • DNA sekvenssi/analyysi, FASTA, .txt, .xlsx, 2Tt • Aineiston dokumentaatioaineisto (laboratoriopäiväkirja, koodikirja, readme-tiedostot) <p>3. Aiemmin kerätty aineisto (esim. jonkun muun toimesta)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Näytteet Biopankista

- Tilastokeskuksen aineisto x, tietokanta, 10Gt
- Kyselyaineisto Tietoarkiston Aila-tietokannasta
- Haastatteluaineistoa tai kielikorpus Kielipankista

Esimerkki 2:

Aineistotyyppi	Lähde	Tiedostomuoto	Arkaluonteisuus	Koko
kyselykaavake x	kerättävä aineisto	.csv, .txt, .docx	ei/kyllä	1 Gt
kysely- kaavakkeen analyysi x	prosessin tuloksena syntyvä aineisto	.xlsx, .tif		100 Mt
DNA näytteet	aiemmin kerätty aineisto (Biopankki)			

Lisäohjeita arkaluonteisten ja luottamuksellisten aineistojen käyttäjille

Koska tutkimusaineiston arkaluonteiset osat sisältävät erityisen paljon riskejä, niiden tunnistaminen ja hallinnointi vaatii erityistä tarkkuutta. Henkilötietojen osalta kerro, mikä taho toimii rekisterinpitäjänä. Lisätietoja Tutkijoiden tietosuojaohjeessa (Flamma).

Arkaluonteinen ja luottamuksellinen tieto on sellaista, joka voi paljastuessaan aiheuttaa vahinkoa. Tällaisia aineistoja ovat esimerkiksi:

- Henkilötiedot:
 - Henkilötietoja ovat kaikki ne tiedot, joista henkilö on yksilöitävissä joko *suoraan* tai *epäsuorasti*
 - *suorat tunnisteet*: nimi, puhelinnumero, henkilötunnus, kuva, ääni, sormenjälki, hammaskartta
 - *epäsuorat tunnisteet*: sukupuoli, ikä, koulutus, ammattiasema, kansallisuus, sijainti, työhistoria, järjestelmän lokitiedot, sivilisääty, asuinpaikka, auton rekisterinumero
- Arkaluonteinen henkilötieto:
 - Erityiset henkilötietoryhmät:
 - tiedot, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys
 - geneettiset tiedot
 - biometriset tiedot, jos niitä käsitellään henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten
 - terveyttä koskevat tiedot
 - luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevat tiedot.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Muut sensitiiviset henkilötiedot: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Taloudelliset tiedot ▪ Sijainti ▪ Viestintä ▪ Käyttäytyminen ▪ Muut erityisen henkilökohtaisiksi koetut tiedot esim. muistiinpanot, päiväkirjat • <u>Sensitiivinen lajitieto</u>, kuten uhanalaiset eläimet ja kasvit, luonnonsuojelullinen tieto tai bioturvallisuusuuteen liittyvä tieto. • Muu luottamuksellinen tieto, kuten patentit, maanpuolustukseen liittyvä tieto, organisatorinen tieto tai liikesalaisuudet.
<p>1.2 Miten aineiston yhtenäisyys ja laatu varmistetaan?</p>	<p>Tuo esille piilevät <i>riskit</i> aineiston <i>yhtenäisyyden ja laadun</i> varmistamisessa ja se, miten riskejä kontrolloidaan. Huomaa, että aineiston laatu ja tutkimusmenetelmän laatu tarkoittavat eri asioita.</p> <p>Hyviä käytäntöjä</p> <p>Kerro vastauksessa esimerkiksi seuraavista käytännöistä, mikäli ne liittyvät aineistonhallinnan työnkulkuihisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onko käytössäsi aineistonhallinnan työkaluja, kuten aineiston keräämiseen tarkoitettu tietokanta? • Onko kaikki aineistoa käsittelevät henkilöt perehdytetty? • Ovatko käytettävät menetelmät validoituja, tai onko käytössä laatukäsikirja? • Tarkistaako joku äänitettyjen tai kuvattujen haastattelujen litteroinnin? • Käytättekö tarkistussummia (ohjelmistot)? • Vastaavatko digitoidut aineistot riittävän tarkasti alkuperäisiä fyysisiä tai analogisia aineistoja? • Varmistetaanko alkuperäisen tietosisällön säilyminen, jos tietoja muutetaan tai konvertoidaan järjestelmästä toiseen? • Pohdi, miten mahdollinen <u>minimointi</u>, <u>pseudonymisointi</u> tai <u>anonymisointi</u> vaikuttavat aineiston laatuun.
<p align="center">2. Eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen</p>	
<p>2.1 Mitä juridisia seikkoja liittyy aineiston hallintaan (esim. EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja muu aineiston käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö)?</p>	<p>Käsittele vastauksessasi seuraavia asioita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sisältääkö aineistosi henkilötietoa? • Teetkö eläinten kanssa töitä, jotka vaativat eettisen luvan? • Käsitteletkö muuta salassa pidettävää tai luottamuksellista aineistoa kuin yllämainitut (esim. <u>sensitiivinen lajitieto</u>, suojelualueet, asevoimiin liittyvä tieto)? • Liittyykö aineistoon patenteja?

	<p>Kerro, miten täytät eettiset vaatimukset ja noudatat asiaankuuluvaa lainsäädäntöä tutkimusaineiston hallinnassa. Kuvaa myös tärkeimmät riskit ja kuinka hallitset niitä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perustele, että sinulla on oikeus kerätä, käsitellä ja säilyttää aineistoa, joihin liittyy eettisiä seikkoja. Esim. eettinen ennakoarviointi on tehty. • Käsitellessäsi <u>henkilötietoja</u> (lisäohjeita linkin takana): <ul style="list-style-type: none"> ○ Kerro, mitkä tahot käsittelevät tietoja ja kuka tai ketkä ovat aineiston rekisterinpitäjiä ○ Kuvaile, mitä henkilöihin liittyviä tietoja tarvitset ja miksi ○ Määritä käsittelyn lainmukainen peruste (suostumus, yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus?) ○ Arvioi, mitä riskejä henkilötietojen käsittelystä voi aiheutua tutkittaville. ○ Selvitä, vaatiiko projektisi vaikutusten arviointia <u>Ennakoarviointi-lomakkeen</u> avulla ○ Tarvittaessa tee <u>Vaikutustenarviointi</u>. ○ Kerro, miten suojaat käsiteltävät tiedot ja tutkittavien yksityisyyden sekä tarvittaessa <u>anonymisoi tai pseudonymisoi</u> aineiston. ○ Arvioi miten voit toteuttaa <u>rekisteröidyn oikeudet</u> (ml. tietojen käsittelystä informointi) ○ Miten huolehdi tarpeettomien tietojen poistamisesta ja mitä aineistolle tapahtuu <u>tutkimuksen päättymisen jälkeen</u> <p>Lisäohjeita</p> <p>Esimerkiksi tutkittavien informointiin ja henkilötietojen käsittelyn dokumentointiin liittyy myös muita vaatimuksia, joista löytyy tarkempaa tietoa alla olevista linkeistä.</p> <p><u>Tutkijoiden tietosuojaohje</u> Flammassa <u>Yleistä tietosuojasta</u> Flammassa <u>Tutkittavien informointi</u> (Aineistonhallinnan käsikirja, Tietoarkisto) <u>Tietosuoja KAM-sektorilla</u> (KAM-juridiikkaryhmä) Flamman <u>tutkimusetiikka-sivu</u></p>
<p>2.2 Miten hallinnoit käyttämäsi, tuottamasi ja jakamasi aineiston oikeuksia?</p>	<p>Kuvaa, mitä aineiston käytöstä on sovittu sekä kohdistuuko aineistoon kolmansien osapuolten oikeuksia. Ennakoi, millä lisenssillä aineistoa aiotaan julkaista.</p> <p>Ohjeita datan omistusoikeuksista ja lisensseistä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aineiston omistajuus riippuu rahoittajasta. Huolehdi että kaikki tarvittavat sopimukset on tehty jo heti projektin alussa (aineiston omistajuus & kirjoittajuus). <ul style="list-style-type: none"> ○ Muista, että useimmat rahoittajat (Suomen Akatemia, EU) edellyttävät aineiston oikeuksien siirtämistä yliopistolle. ○ <u>Ohjeita sopimusten tekemiseen</u> (Flamma)

	<ul style="list-style-type: none"> • Kun avaat aineistoa, käytä lisenssiä. <ul style="list-style-type: none"> ○ Yliopisto suosittelee <u>CC0 -lisenssiä</u>, jolloin käyttäjä saa oikeudet vapaasti käyttää aineistoa kaikkiin tarkoituksiin. Säilytät kuitenkin moraaliset tekijänoikeutesi, ja hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää edelleen tekijän mainitsemista. Vaihtoehtoisia lisenssejä: <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>HY:n Creative Commons lisenssi-ohje & lisenssin valitsin</u> ○ <u>GNU- tai MIT- tai muut lisenssit</u>. <p>Lisäohjeita Flamman <u>tutkimusetiikka-sivu</u> <u>Legal aspects & research integrity</u> (HY:n aineistohallinnan opas)</p> <p><u>Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikka</u></p>
3. Dokumentointi ja metatiedot	
<p>3.1 Miten dokumentoit aineistosi, jotta se on löydettävissä, saavutettavissa, yhteentoimiva ja uudelleen käytettävissä sekä itseäsi että muita varten? Mitä metatieto-standardeja, README-tiedostoja ja muuta dokumentaatiota käytät, jotta muut voivat ymmärtää ja käyttää aineistoasi?</p>	<p>Kerro vastauksessa, miten dokumentoit aineiston projektin aikana. Dokumentointi tarkoittaa aineiston kuvaamista eli dokumentteja, jotka selittävät, mitä aineistoja projektissa on ja mistä ne ovat peräisin.</p> <p>Dokumentointia ovat mm. muuttujien ja koodien selitteet (data dictionary & koodikirjat) ja readme-tiedostot. Lisäksi dokumentaatioon liittyvät tiedostojen nimeämiskäytännöt, versionhallinta sekä kansiorakenne. Dokumentointiin on olemassa stardardoituja käytäntöjä. Niiden käyttö lisää aineiston arvoa ja jatkokäytön mahdollisuuksia. HY:n ohje dokumentaatioon on saatavilla <u>HYn Zenodo-kokoelmassa</u>.</p> <p>Hyviä käytäntöjä</p> <p>Kerro vastauksessa esimerkiksi seuraavista käytännöistä, mikäli hyödynnät niitä (esimerkkejä <u>dokumentaatio-ohjeessa</u>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metadastandardit: Monet arkistot edellyttävät tietyn standardin käyttöä. Jos tiedät, missä julkaiset aineiston tutkimuksen valmistuttua, kannattaa tarkistaa kyseisen paikan standardivaatimukset. • Tietokantaohjelmistot & aineistohallintaohjelmistot (esim. elektroninen laboratoripäiväkirja). • Sanasto, jossa selitetään käytetyt muuttujat, termit, lyhenteet ja mittayksiköt; tai koodikirja, joka kerää ja kuvaa projektin koodit ja algoritmit. • Tiedostojen nimeämiskäytännöt • Kansiorakenne <ul style="list-style-type: none"> ○ Muista aineiston kuvailun yhteydessä, että myös tiedostonimet, tiedostokansioiden nimet sekä muuttujat ja metadata saattavat sisältää henkilötietoja tai arkaluonteista tietoa. • README-tiedostot, jotka kuvaavat aineistotiedostojen sisältöä tai vaikkapa koko projektia. • Versionhallinta.

4. Tallentaminen ja varmuuskopiointi tutkimushankkeen aikana	
4.1 Minne aineistosi tallennetaan, ja miten se varmuuskopioidaan	<p>Vastaa seuraaviin kysymyksiin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minne aineisto tallennetaan ja <u>varmuuskopioidaan</u> tutkimushankkeen aikana? • Kuka on vastuussa varmuuskopioinnista? • Tee suunnitelma yhteistyökumppaniesi kanssa ja varmista tietojen turvallinen siirto ja jakaminen osallisten välillä. <p>Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen päätyttyä kuvataan kohdassa 5.</p> <p>Hyviä käytäntöjä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Käytä Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksen tallennus- ja jakamispalveluita: <u>tallennuspalvelu-excel</u>. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Lisätietoa Helpdeskin <u>tallennuspalvelu-sivuilta</u> ja <u>CSC:n tallennusratkaisuista</u>. ◦ Esimerkiksi: Käytä kotihakemistoa / <u>ryhmähakemistoa</u>, jota ylläpitää ja varmuuskopioi (joka tunti) HY:n tietotekniikkakeskus. • Pilvipalvelut: Käytä HY:n <u>OneDrive for Business</u> - tai Teams- pilvipalvelua ulkopuolisten palveluiden tai kuluttajapalveluiden (esim. Google Drive/ Dropbox) sijaan. • ÄLÄ KÄYTÄ ulkoisia kovalevyjä pääasiallisena tallennusvälineenä. <p>Selvitä, onko projektillasi riittävästi tallennuskapasiteettia. Lisää levytilaa saat ottamalla yhteyttä <u>Helpdeskiin</u> puh. 02 941 55555 tai <u>helpdesk@helsinki.fi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jos työskentelet <i>arkaluontoisen aineiston</i> kanssa: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Varmista, että tallennusratkaisusi on tarpeeksi turvallinen aineistollesi, esim. erillinen HY:n tai CSC:n turvatallennuspalvelu (Umpio, tallennuspalvelin, ePouta...). ◦ Älä käytä pilvipalveluita puutteellisen tietosuojan vuoksi! ◦ Salaus tarpeen mukaan. Erityisesti mobiililaitteet, kannettavat ja ulkoiset tallennuslaitteet on pyrittävä salaamaan. Esim. <u>Cryptomator</u>. ◦ Ota yhteyttä <u>datasupport@helsinki.fi</u>, jos olet epävarma aineiston suojaamisesta. <p>Lisäohjeita <u>Using & Storing</u> (HY:n aineistonhallinnan opas) <u>Tutkimusdatapalvelut</u> Helsingin yliopistolla</p>
4.2 Kuka valvoo pääsyä aineistoon, ja miten suojattua pääsyä aineistoon valvotaan?	<p>Vastaa seuraaviin kysymyksiin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kuka</i> (nimeä henkilö) valvoo pääsynhallintaa aineistoihin?

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Miten</i> valvonta toteutuu käytännössä? Onko käytössä IT-ratkaisu (esim. salasanan takana oleva käyttöoikeus, muutosloki) tai fyysinen ratkaisu (esim. arkistokaappi/ kassakaappi)? • <i>Kenellä</i> tutkimusryhmässä on oikeus mihinkin aineistoon? • <i>Miksi</i> kukin käyttöoikeus (muokkaus, katselu, poisto) on myönnetty? • Kerro, kuinka arkaluontoisen aineiston tietoturva ja riskit on otettu huomioon. Säilytetäänkö aineisto esimerkiksi kryptattuna? Lisävinkkejä alla. <p>Hyviä käytäntöjä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kun käytät henkilökohtaista tai jaettua <u>verkkolevytilaa</u>, pystyt helposti hallitsemaan käyttöoikeuksia. • Arkaluontoisen aineiston <u>pääsynhallintaan</u> pitää kiinnittää erityistä huomiota. Aineiston käytön ja siirron pitää olla suostumuksen ehtojen mukaista, mikäli aineisto on saatu käyttöön suostumuksen perusteella. • Pääsynhallinta: Käytössä pitää olla lista myönnettyistä oikeuksista ja käyttäjistä sekä tapa, jolla käyttöoikeuksia aineistoon voi myös perua ja poistaa. • Valvonta: Miten aineiston käyttöä seurataan tutkimuksen aikana? Pystyvätkö käytetyt tekniset välineet pitämään kirjaa siitä kuka käytti, mitä aineistoa ja milloin? Kysy organisaatiosi IT-tuesta, onko tarjolla käyttö- ja muutoslokitusta. • Tilaturvallisuus: Tarkista työtilojen lukitukset, turvalliset säilytyskalusteet, kameravalvonta ja kulkuoikeuksien valvonta. <p>Lisäohjeita <u>Kyberturvallisuuskeskus: Ohje lokitietojen tallentamiseen ja hyödyntämiseen</u> HY Helpdesk puh. 02 941 55555 tai helpdesk@helsinki.fi</p>
<p>5. Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen päätyttyä</p>	
<p>5.1 Mikä osa aineistosta voidaan asettaa avoimesti saataville tai julkaista? Missä ja milloin aineisto tai siihen liittyvät metatiedot asetetaan saataville?</p>	<p>Erittele kaikki aineiston osat käyttäen esimerkiksi taulukkoa (kuten kohdassa 1.1) ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikä osa <i>aineistosta</i> avataan / julkaistaan? • Missä data-arkistossa aineiston osat julkaistaan? • Milloin aineisto on saatavilla? • Poistetaanko / tuhotaanko jokin aineiston osa? <p>Jos aineistoasi ei voida avata kokonaan tai osittain, perustele miksi, ja kerro, missä aineiston metatiedot julkaistaan.</p> <p>Vinkkejä henkilötietoja sisältävän aineiston avaamiseksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilötietoja sisältävän aineiston avaamisen ja jakamisen mahdollisuuksiin vaikuttavat mm. se, mitä tutkittaville on informoitu tietoja kerättäessä, onko tutkittavalta saatu tähän nimenomainen

	<p>suostumus, tai missä muodossa sekä mihin tarkoituksiin tiedot aiotaan avata tai jakaa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Avaamisessa tulee huolehtia edelleen tietojen asianmukaisesta suojaamisesta ja mahdollisuuksien mukaan pseudonymisoida tai anonymisoida tiedot. ○ Aineiston avaamiseen, josta tutkittavat ovat suoraan tunnistettavissa, on lähtökohtaisesti pyydettävää tutkittavalta suostumus. ○ Aineisto voidaan jakaa joissain tapauksissa alkuperäisen käsittelytarkoituksen mukaiseen tarkoitukseen. Jos suunnittelet henkilötietoja sisältävän aineiston jakamista, ota yhteyttä yliopiston tutkimuspalvelujen lakimiehiin (tutkimuksenjuristit@helsinki.fi) <ul style="list-style-type: none"> ● Vaikka henkilötietoja sisältävää aineistoa ei voisi avata, sen keskeiset (ei arkaluonteisia yksityiskohtia sisältävät) <u>kuvailutiedot</u> pitää avata. <p>Hyviä käytäntöjä</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Valitse sopivat palvelut aineistojesi jakamista ja säilytystä varten jo tutkimuksen alkuvaiheessa. Huolehdi myös siitä, että aineistosi täyttää valitsemasi palvelun asettamat vaatimukset. ● ”Helsingin yliopiston piirissä tuotettu, julkaistuihin tutkimustuloksiin liitetty tutkimusaineisto on lähtökohtaisesti yhteiskäyttöistä ja avointa. Aineiston löydettävyydestä ja viitattavuudesta on huolehdittava.” (<u>Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikka</u>) ● Missä aineisto kannattaa julkaista? <ul style="list-style-type: none"> ○ Tarkista oman alasi kustantajien, tieteellisten seurojen ja rahoittajien suositukset. ○ Missä sinä tai alasi kollegat ovat julkaisseet aineistoja? ○ Hae tietyille aineistotyyppille sopiva julkaisupaikka re3data.org palvelusta ○ Yleisiä julkaisupaikkoja: IDA, Zenodo, Dryad, Figshare ● Jos et voi avata aineistoa, julkaise kuitenkin tutkimusaineiston metatiedot, esim. Zenodossa tai kansallisessa Etsimessä. ● Valitse <u>pysyviä tunnisteita</u> (DOI, URN) käyttävä palvelu ● Muista antaa aineistollesi käyttölisenssi (kts. 2.2) <p>Lisäohjeita <u>HY: avoimen julkaisemisen periaatteet</u> <u>Tutkijan muistilista tutkimusdatan julkaisemiseen</u> (Vastuullinen tiede)</p>
<p>5.2 Mihin pitkällä aikavälillä arvokkaat tiedot arkistoidaan ja kuinka pitkäksi ajaksi?</p>	<p>Kerro mihin aineisto, jolla on pitkäaikaista arvoa, arkistoidaan ja kuinka pitkäksi ajaksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mikä osa aineistosta arkistoidaan? ● Missä arkistossa aineistoa säilytetään? ● Kuinka pitkään aineisto säilyy ko. arkistossa? ● Onko arkistoinnissa kuluja ja kuka niistä vastaa?

	<ul style="list-style-type: none"> • Tuhotaanko joku osa aineistosta? <p>Arkistointisuunnitelma on osa tutkimuksen laadun ja läpinäkyvyyden varmistusta.</p> <p>Hyviä käytäntöjä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutkimuksessa syntyvän aineistolle säilytysaika on tärkeä miettiä ja sopia sitä mukaan kuin aineistoa syntyy. • Tarkista kustantajan vaatimukset julkaisuun liittyvän aineiston säilyttämisaikasta. • Muista tarkistaa rahoittaja- ja alakohtaiset suositukset. • Myös henkilötietoja sisältävä aineisto voidaan arkistoida. Siirrettäessä henkilötietoja sisältävää tutkimusaineistoa arkistoon, tulisi henkilöiden tunnistetiedot mahdollisuuksien mukaan poistaa, ellei niiden arkistoinnille ole asianmukaista perustetta, johtuen aineiston luonteesta. Arkistoinnista on myös informoitava tutkittavia, sekä siitä mihin aineiston arkistointi perustuu. Aineiston arkistoinnissa on edelleen huomioitava henkilötietojen asianmukainen suojaaminen eli kenellä aineistoon on pääsy ja miksi. <ul style="list-style-type: none"> ○ Helsingin yliopistolla on tarjolla neuvontaa turvallisten tallennusratkaisujen valintaan. Jos olet säilyttämässä pitkään arkaluonteista henkilötietoa, ota yhteyttä: datasupport@helsinki.fi • Näytteisiin liittyvä aineisto voidaan arkistoida biopankkiin. • Kansallisesti arvokkaille aineistoille on tarjolla Fairdata-PAS -palvelu aineistojen säilyttämiseksi kymmenistä satoihin vuosiin. <ul style="list-style-type: none"> ○ Lisätietoja HY:n FAIRdata-PAS palvelusta täällä. <p>Lisäohjeita</p> <p>Five steps to decide what data to keep (DCC, UK) HY:n asiakirjojen säilytysohje (Flamma) Aineiston hävittäminen (Aineistohallinnan käsikirja, Tietoarkisto)</p>
6. Aineistohallintaa koskevat vastuut ja resurssit	
<p>6.1 Kuka (esim. tehtävä ja laitos) vastaa aineistohallinnasta (ns. tietovastaava)?</p>	<p>Kerro aineistohallintaan liittyvät roolit ja vastuut tässä kohdassa. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kuka</i> vastaa aineistohallintaan liittyvistä tehtävistä? • <i>Kuka</i> vastaa aineiston tietosuojasta ja -turvasta sekä näiden valvonnasta? <p>Hyviä käytäntöjä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onko aineistohallinta tietyn henkilön vastuulla vai onko se koko tutkimusryhmän vastuulla? • Kuka vastaa siitä, että kaikki ovat saaneet tarpeellisen koulutuksen ja yhteisistä käytänteistä on sovittu?

<p>6.2 Mitä resursseja aineistonhallinta edellyttää, jotta voit varmistaa, että aineisto voidaan avata ja säilyttää FAIR-periaatteiden (ks. edellä) mukaan?</p>	<p><i>Mitä resursseja (ajalliset & työmäärä) aineistonhallintaan tarvitaan? Mitä paremmin tutkimusaineiston hallinta on suunniteltu ja toteutettu jo tutkimushankkeen alussa ja sen aikana, sitä vähemmän työtä tarvitaan aineiston avaamisessa ja arkistoinnissa.</i></p> <p>Hyviä käytäntöjä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arvioi, edellyttääkö aineiston hallinnointi, säilyttäminen ja jakaminen asiantuntija-apua / palkattua työntekijää. • Anna arvio ajasta, joka menee <i>data-aineiston</i> (ei tulosten) siistimiseen ja dokumentointiin julkaisukuntoon. Esimerkiksi: siihen käytetään viikoittain aikaa 1-2 h, kuukaudessa päivä, 1-2 viikkoa ennen arkistointia tms. <ul style="list-style-type: none"> ○ Aineiston siistiminen ja dokumentointi tarkoittaa muun muassa metatiedon tuottamista (kohta 3.1), henkilötietoa sisältävän aineiston anonymisointia, aineiston valintaa, järjestelyä ja siirtämistä. ○ On suositeltavaa pitää dokumentointi ajan tasalla koko tutkimuksen elinkaaren ajan. • Erittele aineistonhallintakustannukset budjetissa rahoittajan ohjeiden mukaisesti.
--	---